

BO`LAJAK O`QITUVCHILARNING SANOGEN TAFAKKURINI RIVOJLANISHNING STRATEGIYALARI

Qo`chqarova Feruza Mahammadqosimovna

Andijon davlat universiteti

Umumiy pedagogika keafedراس v.b.professori, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409735>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanogen tafakkur, bo`lajak o`qituvchining sanogen fikrlashi, sanogen fikrlash usuli, o`qituvchilarning sanogen tafakkurini rivojlanishning strategiyalari yoritib berilgan.

**Kalit so`zlar:** Sanogen tafakkur, o`qituvchining sanogen fikrlashi, sanogen fikrlash usuli, sanogen tafakkurini rivojlanishning strategiyalari

Annotation: In this article, sanogenic thinking, teacher's sanogenic thinking, sanogenic thinking method, strategies for developing teachers' sanogenic thinking are highlighted.

Key words: Sanogenic thinking, teacher's sanogenic thinking, sanogenic thinking method, strategies for developing sanogenic thinking

Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari rivojlanish yo`lini tanlagan Yangi O`zbekistonda mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish, ta`lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma`naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish asosiy strategik vazifalar sifatida belgilangan [1].

Sanogen tafakkur (lotincha: "sanus" – sog`lom va yunon tilida – "genezis" - rivojlanish) his-hayajon, ichki kechinmalar, fikrlarni va emotsiyalarni boshqaruvchi, sog`lomlashtiruvchi tafakkur.

Sanogen tafakkurning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqqan professor Yu.M.Orlov insonning ruhiy salomatligi masalasiga to`xtalib, quyidagi fikrni bildirib o`tadi: "Sanogen tafakkur yuritish hayot falsafasining, ong va tana salomatligining eng ishonchli yo`llaridan biridir. Ushbu metodika yangi hissiy-aqliy odatlarni yuqori darajada o`zlashtirishga imkon beradi, o`tmishdagi patogen fikrlash tajribasini to`playdi. Sanogen tafakkur inson ongini sog`lomlashtirishning samarali usuli hisoblanadi. Ya`ni, insonning hayotiy faoliyati davomida yuzaga kelgan inqirozli holatlarini ruhiy qo`llab-quvvatlash yordamida, hissiy-emotsional o`z-o`ziga ta`sir ko`rsatish orqali bartaraf etish usuli" [2, 19 b.].

S.N.Morozyuk oliy ta`lim muassasalari talabalarining shaxsiy va xarakter xususiyatlarini psixodiagnostik jihatdan tahlil qilib, "sanogen refleksiya"ni sog`lom tafakkurning tarkibiy qismi sifatida belgilaydi. Sanogen refleksiya – bu turli xil vaziyatlarda to`g`ri xulq-atvor usullarini tanlashga imkon beruvchi, insonning o`zo`zini, hissiy kechinmalarini, fikrlari va muammolarini ob`ektiv ko`rish va baholash qobiliyati [3, 21 b.].

T.N.Vasileva o`qituvchining sanogen fikrlashiga bolani sanogen tarbiyalash vositasi sifatida jiddiy e`tibor beradi hamda o`quvchilarda sanogen fikrlashni shakllantirishga xizmat qiluvchi korreksion-rivojlantiruvchi o`yinlar va mashqlar to`plamini ishlab chiqadi [4, 46 b.].

A.B.Rossoxin sanogen fikrlash usulining quyidagi ijobiy xususiyatlarini ajratib ko`rsatadi: sog`lom fikrlash ko`nikmalarini o`zlashtirish shaxsda ko`plab ijobiy o`zgarishlarni ta`minlaydi;

sanogen fikrlash aqliy faoliyatning xilma-xilligi va mustaqilligini ta'minlash vositasi sifatida xizmat qiladi [5, 10-13 b.].

O'qituvchilarning sanogen tafakkurini rivojlanishning strategiyalari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

➤ **O'qitish usullari:**

O'qituvchi, o'quvchilarni faol tarzda qatnashishga qo'lda tutish uchun interaktiv o'qitish usullaridan foydalanishi kerak. Bu usullar o'quvchilarning o'z fikrlarini ifoda qilish, muhokama qilish va o'zlashtirishga imkon beradi.

➤ **Muhokama va ijodiylik:**

O'qituvchi o'quvchilarga muhokama qilish va ijodiylikni rag'batlantirish uchun imkoniyatlar yaratishi kerak. Bu, o'quvchilarning o'z fikrlarini ifoda qilish, yangi ideyalarni taklif qilish va o'zlashtirishga imkon beradi.

➤ **O'quvchilarning o'zlashtirishini rag'batlantirish:**

O'qituvchi o'quvchilarning o'zlashtirishini rag'batlantirish uchun o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda qilish, o'zlashtirish va o'zlashtirishni baholash imkoniyatlarini berishi kerak. Bu, o'quvchilarning o'z fikrlarini mustahkamlash va o'zlashtirishni oshirishga yordam beradi.

➤ **Kooperativ o'rganish:**

O'qituvchi o'quvchilarning bir-biriga yordam berish va hamkorlik qilish imkoniyatlarini yaratishi kerak. Bu, o'quvchilarning o'z fikrlarini boshqalarga taqdim qilish, ularning fikrlarini eshitish va ularga qo'llab-quvvatlashga imkon beradi.

➤ **O'quvchilarning o'zlashtirishini baholash:**

O'qituvchi o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini baholash uchun murakkab vazifalar berishi kerak. Bu, o'quvchilarning o'z fikrlarini mustahkamlash va o'zlashtirishni oshirishga yordam beradi.

➤ **O'quvchilarning o'zlashtirishini oshirish uchun qo'llanma va resurslardan foydalanish:**

O'qituvchi o'quvchilarning o'zlashtirishini oshirish uchun qo'llanma va resurslardan foydalanishi kerak. Bu, o'quvchilarning o'z fikrlarini mustahkamlash va o'zlashtirishni oshirishga yordam beradi.

Xulosa qilish mumkinki, mazkur strategiyalar bo'lajak o'qituvchilarning sanogen tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi, shuning bilan birga o'quvchilarning o'zlashtirishini oshirishga ham imkon beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF5847-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 08.10.2019 y.
2. Ю. М. Орлов. Оздоровляющее (саногенное) мышление / составитель А. В. Ребёнок. Серия: Управление поведением, кн.1. — Издание 2-е изд., исправленное. - М.: Слайдинг, 2006. - 96 с.
3. С.Н. Морозюк. Саногенная рефлексия как фактор оптимизации акцентуаций характера и повышения эффективности учебной деятельности. Док.псих.наук ... дисс. М. 2001. – 382 с.
4. Т.Н. Васильева. Саногенное мышление учащегося, учителя. Калининград : ГИПП

«Янтарный сказ», 2000. - 152 с.

5. А.В. Россохин. Личностная саногенная рефлексия в измененных состояниях сознания. Автореф.докт.дисс. М., 2009. – 41 с.

INNOVATIVE
ACADEMY